

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

jarayonini tashkil etish vositalarida moslashuvchanlikni amalga oshirish; kommunikativ - kasbiy faoliyat jarayonida ziddiyatli vaziyatlardan qochish, individual faoliyat uslubini yaratish qobiliyati; diagnostik va reflektiv - o'zini ijodiy ishchi sifatida anglash, o'z-o'zini tarbiyalashga tayyorlik, faoliyatining samaradorligi va natijalarini baholash qobiliyati [4].

Innovatsion darajada motivatsion komponentning mezonlari - maqsadlarni belgilash va ularga erishishga ijodiy yondashuv, pedagogik faoliyatni hayotda shaxsan muhim, o'zini o'zi anglash uchun mazmunli deb qabul qilish; Gnostik komponent - bu bilim va ko'nikmalarni yangi vaziyatlarga o'tkazish qobiliyati, ijodiy umumlashtirish, intellektual faoliyat va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati; Konstruktiv-loyihalash - o'quvchilarning shaxsiyatini o'rganish asosida o'qitishni rejalashtirish va buni hisobga olgan holda o'quv faoliyatini tahlil qilish, mualliflik o'qitish (yoki tarbiyalash) metodologiyasi yoki dasturini ishlab chiqish qobiliyati; kommunikativ komponent - o'quvchilar va o'quv jarayonining boshqa sub'yektlari bilan hamkorlik, muloqot, turli pedagogik tanlovlarda ishtirok etish, ilmiy-amaliy konferensiyalarda nutq so'zlash va boshqalar asosida samarali hamkorlik qilish; Diagnostik va reflektiv komponent - bu kasbiy faoliyat muvaffaqiyatini o'z-o'zini tahlil qilish, o'z xatolarini, ularning sabablarini, manbalarini aniqlash va kasbiy rivojlanish yo'nalishini bashorat qilish, ish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish qobiliyati.

Yosh o'qituvchining kasbiy rivojlanish mezonlari va darajalarini aniqlash bilan bog'liq holda, tadqiqotlar ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida yosh o'qituvchining malakasini oshirishga yordam beradigan tashkiliy va pedagogik sharoitlarni asoslash vazifasi paydo bo'ladi.

"Ustoz-shogirdlik" va "kasbiy rivojlanish" tushunchalarini talqin qilishda ilmiy yondashuvlarni nazariy tahlil qilish, umumlashtirish va tizimlashtirish bizga yosh o'qituvchining kasbiy rivojlanish jarayonini ta'minlaydigan ustoz-shogirdlik tizimining tarkibiy va funksional bashoratli modelini yaratishga yondashuvlarni aniqlashga imkon beradi. Biz model tushunchasini ustoz-shogirdlik faoliyatini amalga oshirish sxemasi yoki harakatlar rejasi sifatida qabul qilamiz, uning asosini yosh o'qituvchiga malakasini oshirishda yordam berish bo'yicha ustozning faoliyati tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raimov A., Raimova N. Hikmatlar shodasi muharrir. T.: "O'zbekiston", 2016.
2. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 2-tom. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019. – 853 b.
3. Смирнова Е.Э. Профессиональная деятельность: структура, функции, динамика. Дис. на соискание ученой ст. д-ра соц. наук в форме науч. Доклада. С-П гос. ун-т. - СПб: 2012. - 36 с.
4. Сухобская Г.С. Диалог с директором школы. СПб.:СПбГУПМ, 2012.-51с.

УДК 37.2.88

РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

<https://zenodo.org/records/15776542>

Махкамов Шохжахон Рустамбек угли

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *В данной статье рассматриваются особенности функционирования фразеологизмов русского языка как в историческом, так и в современном контексте. Особое внимание уделено их применению в широком и узком значении, а также в современной вербальной рекламе. Объектом исследования выступают фразеологические обороты, используемые в рекламных текстах, а предметом — фразеологические единицы русского языка. Проанализированы процессы пополнения фразеологического фонда языка — от античных времен*

до современных языковых тенденций. В статье акцент сделан на типологии фразеологических конструкций и специфике их употребления в современной речи, особенно в рекламной коммуникации. Исследование опирается на труды ведущих отечественных лингвистов, таких как И. И. Срезневский, Ф. Ф. Фортунатов, Н. М. Шанский и В. В. Виноградов. В качестве иллюстративного материала приведены актуальные рекламные слоганы, основанные на фразеологизмах. Предложена классификация рекламных высказываний по семантическим, грамматическим и синтаксическим критериям, а также выделены основные группы фразеологизмов, служащих основой для построения рекламных слоганов. Рассматриваются как удачные, так и неэффективные примеры использования фразеологических единиц в рекламе. Теоретическая часть сопровождается яркими и наглядными примерами из современной рекламной практики.

Ключевые слова: фразеологизм, рекламный слоган, этимология, перифраз, структура, семантика, морфология, синтаксис, номинация, лексика.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tilidagi frazeologik birliklarning tarixiy va zamonaviy kontekstdagi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ularning keng va tor ma'noda hamda zamonaviy og'zaki reklamada qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tilning frazeologik fondini to'ldirish jarayonlari - qadimgi davrlardan hozirgi lingvistik tendentsiyalargacha tahlil qilinadi. Maqolada frazeologik konstruksiyalarning tipologiyasi va ularning zamonaviy nutqda, ayniqsa, reklama kommunikatsiyalarida qo'llanilishining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratilgan. Maqolada frazeologik birliklarga asoslangan joriy reklama shiorlari uchun illyustrativ material keltirilgan. U semantik, grammatik va sintaktik mezonlar asosida reklama bayonotlarini tasniflashni taklif qiladi va reklama shiorlarini qurish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan frazeologik birliklarning asosiy guruhlarini belgilaydi. Reklamada frazeologik birliklardan foydalanishning ham muvaffaqiyatli, ham samarasiz misollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, reklama shiori, etimologiya, parafraza, semantika, morfologiya, sintaksis, nominatsiya

Abstract. This article explores the phraseology of the Russian language, focusing on the use of idiomatic expressions in both historical and contemporary contexts, and in broad and narrow senses. The research subject is phraseological units in the Russian language, while the object of study is idioms employed in modern verbal advertising. The author analyzes the development and enrichment of Russian phraseology from antiquity to the present day, highlighting linguistic processes that have influenced its evolution. Special attention is given to the classification of phraseological units and their application in contemporary Russian, particularly in advertising discourse. The study draws on the works of prominent linguists such as I. Sreznevsky, F. Fortunatov, N. Shansky, and V. Vinogradov. Contemporary advertising slogans based on phraseological expressions are presented as illustrative examples. Furthermore, the author proposes a classification system for advertising slogans based on semantic and structural characteristics, including parts of speech and syntactic roles. Several categories of idioms used as foundations for advertising messages are identified. Both effective and ineffective uses of phraseological units in advertising are discussed. The theoretical findings are supported with vivid and relevant examples.

Key words: syntax, morphology, semantics, structure, paraphrase, etymology, advertising slogan, idiom, nomination, vocabulary.

Фразеологизмы, как одни из самых древних лексических образований в языке, изучались многими лингвистами. И.И. Срезневский обратил внимание на то, что воспроизводимость «окаменевших» выражений обусловлена не только «силой предания», но и самим строением языка [1]. Им была высказана мысль о том, что во фразеологических оборотах, как элементах языка, можно наблюдать определенные системные закономерности. Ф.Ф. Фортунатов рассмотрел устойчивые выражения с точки зрения их смысловой и грамматической наполненности. В.В. Виноградов выделил типы словосочетаний. В языке существует узкое и широкое понимание фразеологического состава языка. В узком понимании «фразеологический оборот - это воспроизводимая единица языка, обладающая единым, целостным значением,

устойчивая по своему компонентному составу [2]. В широком понимании к фразеологии относятся следующие типы [3]:

Идиомы- устойчивые объединения, значение которых неразложимо на значения слов-компонентов, их составляющих; их можно заменить одним словом: бежать сломя голову (торопиться), от ворот поворот (отказ);

фразеологические сочетания – это фразеологизмы, в которых только один из компонентов обладает фразеологически связанным значением, что создает синтаксическую и семантическую расчлененность: повесить нос, первая ласточка;

пословицы- устойчивые изречения, грамматически и ритмически организованные, в которых запечатлен практический опыт народа и его оценка и которые выступают в речи как самостоятельные суждения: На чужой стороне и весна не красна; Т ерпенье и труд все перетрут;

поговорки- устойчивые изречения, образно определяющие факт действительности и получающие конкретный смысл в тексте: Седьмой квас на гуще; Семь бед - один ответ;

речевые штампы — функционирующие в речи устойчивые формулы: счастья в личной жизни, всего хорошего.

Н.М.Шанский выделяет и фразеологические выражения – устойчивые изречения, появившиеся в языке из определенного литературного источника или закрепившиеся в употреблении высказывания исторических деятелей [4]. Приведем некоторые из них: А воз и ныне там; А ларчик просто открывался; Ай Моська! Слона-то я и не заметил (И.А. Крылов); Герой не моего романа; Счастливые часов не наблюдают (А. Грибоедов); Да, жалок тот, в ком совесть не чиста; Любви все возрасты покорна (А.С. Пушкин); Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно (М. Ю. Лермонтов); Мертвые души; Пошла писать губерния (Н. В. Гоголь); Сейте разумное, доброе, вечное (Н. А. Некрасов); Как бы чего не вышло; Двадцать два несчастья; Человек в футляре (А. П. Чехов).

Рассматривая фразеологизмы в истории нельзя не сказать об их происхождении [5]. Основу фразеологии современного русского языка составляют исконно русские фразеологические обороты:

а) широко распространенные обороты разговорной речи: выкинуть коленце; вынь да положь; держать ухо востро; за тридевять земель; кривить душой; на босу ногу; отвести глаза; потерять голову; погреть руки;

б) выражения из профессиональной и жаргонной речи: подкрутить гайку; очутиться в тисках; заложить фундамент; сойти со сцены;

в) обороты из книжной речи (официально-деловой и научной): в здравом уме и твердой памяти; пока суд да дело; центр тяжести;

Из старославянского языка заимствованы следующие фразеологические обороты: альфа и омега; внести свою лепту; во веки веков; глас вопиющего в пустыне; земля обетованная; злачное место и др.

Среди иноязычных фразеологизмов выделяются:

- фразеологические обороты, употребляющиеся без перевода, в оригинале (обычно в письменной речи): лат. *o tempora, o mores!* (о времена, о нравы!) (Цицерон); итальянск. *finita la come-dia* (представление окончено). Иногда иноязычные

фразеологизмы передаются средствами русского алфавита: персона грата (желательное лицо); альма матер (университет);

- фразеологические обороты, переведенные на русский язык:

а) иноязычные идиомы, пословицы и поговорки из французского языка (бросить тень; быть как на иголках), из латинского (здоровый дух в здоровом теле; о вкусах не спорят), из немецкого (вот где собака зарыта; невзирая на лица), из английского (время — деньги; синий чулок);

б) афоризмы из античной литературы (цитаты из Гомера и других античных писателей): авгиевы конюшни; ахиллесова пята; дамоклов меч; пришел, увидел, победил; яблоко раздора);

в) меткие выражения известных писателей, ученых, общественных деятелей: золотая середина (Гораций); быть или не быть (Шекспир).

Ю.М. Лотман отмечал, что дошедшие до наших дней подобные фразеологические единицы не могут рассматриваться как «пассивные хранилища константной информации, поскольку являются не складами, а генераторами» [6]. Эту мысль подтверждают многие процессы, происходящие в современном русском языке, которые дают фразеологизмам «вторую жизнь». Так, в рекламе они используются довольно часто, исполняя роль опознавательных символов, содержащих легко узнаваемые образы и понятия.

По наблюдениям Ю.С. Бернадской, в рекламе фразеологизмы используются в четырех формах: чистый фразеологизм, переосмысленный фразеологизм, парафраз и фразеологизм, обыгрывающий имя бренда [7].

Чистый фразеологизм предполагает использование готового словосочетания, в которое может входить слово, имеющее непосредственное отношение к объекту рекламы, практически подвергающее его формальному изменению: Бери от жизни все («Pepsi»), Обувь на все случаи жизни («Доброходов»), Семь бед - один ответ! (лекарство от простуды «Coldrex»), Скорая помощь вашему желудку (лекарство «Ренни»), Превосходство в полном объеме («Infiniti»).

Переосмысленный фразеологизм - явление, при котором целостное значение фразеологизма распадается на отдельные значения составляющих его слов, в результате чего выражение приобретает новый смысл, неразрывно связанный в сознании потребителя с предметом рекламы: Свежее решение («Memos»), Жизнь прекрасна. Как ни крути («Rich»), Легок на подъем («Аэрофлот»), Управляй мечтой («Toyota») и др. В этой группе, на наш взгляд, можно выделить еще и фразеологизмы многозначные, которые могут сразу восприниматься как в прямом, так и в переносном значении: Везет кому-то (магазин ИКЕЯ).

Парафраз - замена одного из слов фразеологизма, например: Это любовь с первой ложки! (Gallina Blanca), Когда простуда берет за горло («Стрепсилс»); «РИНЗА» поможет встать на ноги.

Фразеологизмы, в которых обыгрывается имя бренда (Следи за Базаром! Компания «ИнтерАртБазар»- канцелярские принадлежности), на наш взгляд, не так частотны, как все описанные выше. Объясняется это тем, что имя бренда или имя рекламируемого товара – это в большинстве своем искусственные слова, поэтому сложно найти соответствующие эквиваленты наименования во фразеологизмах.

Семантические и структурные преобразования фразеологических единиц в современном русском языке ярко проявляются в рекламных текстах, точнее в таком его составляющем, как слоган.

Рассмотрев омскую рекламу, мы попытались разделить все слоганы и заголовки на несколько групп, в зависимости от использования в них фразеологизмов. С точки зрения семантики это выглядит так:

Фразеологизм как основа: существующий в языке фразеологизм хорошо вписывается в рекламу: Нет искусства полезней медицины (клиника на Бударина), Будь в плюсе! (ПлюсБанк), Мой дом - Моя «Крепость» (АН «Русская крепость»), Надёжно сохраним самое дорогое! (О ТП Банк). Как и любой фразеологизм, так и представленные здесь фразеологические единицы имеют переносное значение. Это выделяется создателем рекламы и приписывается рекламируемой услуге или объекту. Современной тенденцией является и то, что у фразеологизма в рекламе проявляется как бы скрытая многозначность. Именно она и привлекает копирайтеров. Подобные фразеологизмы используются в сочетании с номинацией учреждения, оказывающего услугу: держите курс на «Маяк»! (торговый центр «Маяк»). Данные сочетания фразеологизма и номинации в рекламе будут выполнять сразу несколько важных функций: указывать на услугу, называть рекламируемый объект и привлекать внимание потенциального потребителя за счет узнаваемости фразеологизма.

Фразеологизм как дополнение: фразеологизм, использованный в рекламе, выделяет рекламируемую услугу: Утоляем жажду путешествий (туристическая компания «Острова»), Пришёл, увидел и купил одежду в магазине «Фил»! (магазины «Фил»), И стар и млад парку всегда рад (центр отдыха «Банька»), Альма-матер учителей! (Омский государственный педагогический университет), Львиная доля мяса (мясоперерабатывающий концерн «Компур»). Ключевые слова, введенные в хорошо подобранный фразеологизм, в данных слоганах подчеркивают оказываемую услугу.

Фразеологизм как контекст: фразеологизм в рекламе проявляет свое значение только в контексте при указании на рекламодателя: Мир на любой вкус! (туристическое агентство «ДиалогАвиаТревел»), В согласии с природой... (аптека «Здрава»), Не родись красивой... (клиника эстетической медицины санатория «Рассвет»), Полное собрание путешествий (салон модного багажа «Чемодано»). Данные фразеологизмы могут быть также использованы и при рекламировании других услуг, например, первый слоган подойдет для рекламы не только туристических услуг, но и для рекламы в сфере питания. Только при указании на рекламодателя фразеологизм в слогане выполняет свою главную функцию – узнавание.

Фразеологизм как калька: используется известный всем фразеологизм, но наполняется другими лексическими и семантическими единицами: Лучшие мужья дев ушек наши клиенты (ювелирные магазины «Березка»); Лучше денег могут быть только большие деньги (Росбанк).

Слоганы, в которых используются фразеологизмы, могут рекламировать любую услугу: Сохраняя традиции, идти в ногу со временем! (Сибирская автодорожная академия), Лучше тебя нет никого на всём белом свете! (ювелирный магазин «Диадема»), Не тяните kota за хвост, обращайтесь! (Омское ипотечное агентство). При создании рекламных слоганов следует помнить, что подобные рекламные сообщения

не будут ассоциироваться с предлагаемыми услугами, слоган за счет использованного фразеологизма будет узнаваем, а рекламодаделец и услуга нет.

Интересно использование фразеологизмов в рекламе и с точки зрения структурных преобразований использования той или иной части речи и выполняемой синтаксической функции. Мы выделили несколько групп, рассматривая морфологические и синтаксические особенности состава фразеологизмов, используемых в качестве основы рекламного слогана:

а) Номинативные фразеологизмы (имя существительное как основа): Недвижимость на любой вкус! (АН «О МСКСЕРВИС-риэлт»); В ремя покупать квартиру! (Сибирский торговый дом).

б) Предикативные фразеологизмы (глагол, слова категории состояния как основа): Будь в плюсе! (ПлюсБанк); Хорошо там, где «Наш магазин» есть (супермаркет «Наш магазин»).

в) Определительные фразеологизмы (прилагательное, причастие как основа): Лучшие мужья девушек - наши клиенты (ювелирные магазины «Березка»); От чистого сердца чистый продукт (полуфабрикаты «Честный повар»); Лучше денег могут быть только большие деньги (Росбанк).

г) Обстоятельственные фразеологизмы (наречие как основа): Надёжно сохраним самое дорогое! (ОТП Банк).

Рассматривая слоганы, построенные на основе фразеологизмов, и учитывая особенности использования той или иной части речи и выполняемой синтаксической функции, мы определили, что довольно сложно создать подобную классификацию. Связано это с тем, что фразеологизмы вне рекламы довольно четко поддаются распределению. В составе слогана фразеологизм, выполняя функцию узнавания, уже воспринимается не изолированно, а в сочетании с предметом рекламирования, поэтому указанные функции самого фразеологизма переходят на весь слоган.

В данной статье мы рассмотрели фразеологию русского языка в узком и широком понимании, остановились на использовании ее в истории и современности. Яркая выразительность большинства фразеологизмов позволяет использовать их как богатое стилистическое средство, они обладают высокой образностью, эмоциональностью и экспрессивностью. Это позволяет им быть в активном словарном запасе, так как современные СМИ широко применяют способы структурного и семантического преобразования фразеологизмов. В современном русском языке довольно много запоминающихся сочетаний как в рекламе, так и вне ее: картина маслом; лучшие друзья девушек – это бриллианты; заряди мозги, если они есть. Возможно, со временем они тоже станут узнаваемыми и легко воспроизводимыми устойчивыми выражениями.

Список литературы:

1. Срезневский И.И. Замечания об образовании слов из выражений. -Зап. АН. Т. XXII, кн. II. Спб. 1873, с. 243-252.
2. Попов Р.Н., Валькова Д.А., Маловицкий Л.Я., Фёдоров А.Н. Современный русский язык. -М., 1996.
3. Илекант П.А. Современный русский язык. -М.: Дрофа, 2001. – 62 с.
4. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка СПб.: Специальная Литература, 1996. — 192 с.

5. Гужва Ф. К., Иванова А. Н. Лексика и фразеология русского языка. – Киев, 1982. – 184 с.
6. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и типологии культуры.- Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Таллинн: Александра, 1992. -479 с.
7. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе. – М. : Юнити-Дана, 2008. – 288 с.

UO'K: 796.853.262

KARATE MASHG'ULOTLARINING PSIXOLOGIK SALOMATLIKNI SAQLASHDAGI O'RNI

<https://zenodo.org/records/15776549>

Mamatqodirov Ziynatulloh Nodirbek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirishdagi o'rnini tahlil qilingan bo'lib, jang san'ati orqali psixologik barqarorlikka erishish va shaxsiy salohiyatni yuzaga chiqarishning ilmiy asoslarini ochib berishni maqsad qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari sport psixologiyasi va sog'lom turmush tarzi strategiyalarini shakllantirishda katta yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *karate, psixologik salomatlik, stress, ijtimoiy bosim, diqqat, intizom.*

Аннотация. *В статье анализируется роль занятий каратэ в психологическом благополучии и ставится цель раскрыть научную основу достижения психологической устойчивости и раскрытия личностного потенциала посредством боевых искусств. Результаты данного исследования окажут значительную помощь в разработке спортивной психологии и стратегий здорового образа жизни.*

Ключевые слова: *каратэ, психологическое здоровье, стресс, социальное давление, внимание, дисциплина.*

Abstract. *This article analyzes the role of karate training in psychological well-being, and aims to reveal the scientific basis for achieving psychological stability and realizing personal potential through martial arts. The results of this study will greatly assist in the development of sports psychology and healthy lifestyle strategies.*

Key words: *karate, psychological health, stress, social pressure, attention, discipline.*

Zamonaviy jamiyatda insonning jismoniy va psixologik sog'lomligi turmush sifati va ijtimoiy muvaffaqiyatning ajralmas qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Hayotning sur'ati ortib borayotgan bugungi globallashuv jarayonida stress darajasi yuqori bo'lgan sharoitda, insonning ruhiy va jismoniy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan faoliyat turlari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shu bilan birga, depressiya, turmush tarzi o'zgarishlari va ijtimoiy bosim insonning ruhiy muvozanatini izdan chiqaruvchi omillarga aylangan. Shu sababli, sog'liqni saqlash tizimida, ayniqsa, ruhiy sog'lomlikni ta'minlash masalasida yangicha yondashuv va samarali vositalarni izlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda sportning bir nechta turlari, jumladan, karate jang san'atining roli alohida ahamiyatga ega.

Karate qadimiy jang san'ati bo'lib, jismoniy tayyorgarlik va o'zini himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdan tashqari, insonning ichki muvozanatini saqlash, xotirjamlik va o'z-o'zini anglashga yordam beradigan samarali vosita sifatida ham tan olingan. Ayniqsa, psixologik sog'lomlashtirish jarayonida karate mashg'ulotlarining ahamiyati alohida e'tiborga loyiqdir. Mazkur jang san'ati stressni kamaytirish, o'zini nazorat qilish qobiliyatini kuchaytirish, o'z-o'ziga ishonchni oshirish, emotsional muvozanatni tiklashda, o'zida intizomni shakllantirish, diqqatni jamlash, emotsional barqarorlik va ichki garmoniya kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Shu bilan birga, karate mashg'ulotlari insonda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, stress va tashvishlarni bartaraf etish, shuningdek, qiyinchiliklarga bardosh berish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Karate nafaqat jismoniy salomatlikni mustahkamlashga, balki

